

Deepfake tahdidlari va axborot xavfsizligi muammolari.

Jovliyeva Sevinch

Axborot xavfsizligini boshqarish yoʻnalishi talabasi
Oʻzbekiston xalqaro islom akademiyasi

Maʼlumki, sunʼiy intellektning turli sohalarda amaliy qoʻllanilishi soʻngi oʻn yillikda keskin ortdi. Ayniqsa Avtomobil boshqarishdan tortib tibbiy tashxis qoʻyish, taʼlim va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishgacha boʻlgan jarayonlarda sunʼiy intellektning oʻrni tobora kuchayib bormoqda. Mazkur texnologiyalar esa oʻz navbatida yangi xavf va tahdidlarni ham keltirib chiqaradi. Bugungi kunda dolzarbl texnologiyalardan biri — deepfake texnologiyasi, yaʼni inson yuzini va ovozi sunʼiy ravishda manipulyatsiya qilish imkonini beruvchi algoritmlar majmui hisoblanadi. Ushbu texnologiya rivojlanib borar ekan, maʼlumotning haqiqiylikini taʼminlashda ham shaxslar, ham tashkilotlar uchun qiyinchilik tugʻdiradigan haqiqiy va soxta ommaviy axborot vositalarini farqlash tobora qiyinlashib bormoqda. Dastur yetarli maʼlumotlarga ega boʻlgandan soʻng, u haqiqiy koʻrinadigan yangi fotosuratlar yoki videolarni yaratishi mumkin. Masalan bir insonning bir necha soniyalik ovozi deepfake uchun xuddi shu kabi ovoz yaratish uchun yetarli.

Xozirda deepfake texnologiyasi nafaqat koʻngilochar sohalarda, balki ilmiy, tibbiy va taʼlim jarayonlarida ham oʻz oʻrnini topmoqda. Masalan, kasallik yoki jarohat tufayli nutqini yoʻqotgan bemorlar ovoz klonlash texnologiyasi yordamida oʻz nutqini qayta tiklashi mumkin. Bu oddiy texnologik imkoniyat kabi koʻrinsa-da, bemorlarning kundalik hayotini sezilarli darajada yengillashtiradi va ularni jamiyat bilan faol aloqada boʻlishga undaydi. Shu bilan birga, deepfake videolari muzeylar va galereyalarda ham qoʻllanilmoqda. Misol tariqasida Floridadagi muzeyni keltirish mumkin. Floridada joylashgan Dalkotkot muzeyida syurrealist rassomning asarlari tomoshabinlarga interaktiv tarzda tanishtiriladi. Mehmonlar rassomning sanʼati bilan bevosita tanishibgina qolmay, balki virtual suratga tushish orqali jarayonda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bu misol texnologiyaning sanʼatni jonlantirish va uni yanada qiziqarli qilishdagi salohiyatini yaqqol koʻrsatadi.

Xorijiy filmlarda dublyaj sifatini oshirish, serial va videolarni yanada jonli qilish, tomoshabinlar uchun qiziqarli kontent yaratish jarayonida texnologiya muhim vositaga

aylangan. Shuningdek, ta'lim tizimida o'qituvchilar virtual avatarlar orqali darslarni jonlantirishi, talabalarni jarayonga faolroq jalb etishi mumkin. Xavfsizlik sohasida esa yuz va ovoz orqali identifikatsiyani kuchaytirish imkoniyati mavjud bo'lib, bu tizimlarning ishonchliligini oshiradi.

Biroq bunday imkoniyatlar bilan bir qatorda, texnologiyaning noto'g'ri ishlatilishini oldini olish ham zarurdir.

Deepfake texnologiyasi yangi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Masalan, Britaniya universitetlari xalqaro talabalar bilan suhbatlarni kompyuter orqali masofadan o'tkazish orqali vaqt va xarajatlarni tejashni maqsad qilgan edi. Ammo intervyular jarayonida ayrim nomzodlarning deepfake orqali yaratilgan soxta videolardan foydalanishi ehtimoli paydo bo'ldi. Bu esa haqiqiy arizachini aniqlashni qiyinlashtirib, imtihon va suhbat tizimlarini yanada ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqishni talab etmoqda. Texnologiyaning salbiy oqibatlari orasida eng xavflilaridan biri siyosiy va ijtimoiy manipulyatsiyadir. Siyosatchilar yoki taniqli shaxslar nomidan hech qachon aytilmagan gaplarni soxta videolar orqali namoyish qilish mumkin. Bunday kontent odamlarni chalg'itish va jamoatchilik fikrini boshqarish vositasiga aylanib, ayniqsa saylovlar yoki muhim ijtimoiy voqealar davrida xavfni yanada oshiradi. Shaxsiy hayot daxlsizligi ham jiddiy tahdid ostida qoladi, chunki ishtirok etmagan vaziyatlarda zararli videolar yoki soxta ayblovlar orqali inson obro'siga putur yetkazilishi mumkin. Bundan tashqari, deepfake firibgarlik maqsadida ham qo'llanmoqda. Jinoyatchilar boshqa odamlarning yuz yoki ovozini manipulyatsiya qilib, xodimlarni pul o'tkazish yoki maxfiy ma'lumotlarni berishga majbur qilishi ehtimoldan xoli emas.

Deepfake keng tarqalishi natijasida axborot vositalariga bo'lgan ishonch ham zaiflashmoqda. Videolar va fotosuratlar inson ko'zi uchun tabiiy ko'ringani sababli, odamlar onlayn kontentni haqiqiy yoki soxta ekanini ajratish qiyin. Bu esa kengroq ijtimoiy chalkashlikka, barcha ma'lumotlarni shubha ostiga olish kayfiyatining kuchayishiga olib keladi

O'zbekiston BMTning bosh Assambleya tomonidan qabul qilingan 78/265 – rezolyusiyasida "Barqaror rivojlanish uchun xavfsiz va ishonchli sun'iy intellekt tizimlarining imkoniyatlaridan foydalanish" (21/2024-sonli qaror) bo'yicha rezolyutsiyasini imzoladi. Ushbu rezolyutsiyada xalqaro huquqqa, xususan Birlashgan Millatlar tashkiloti Ustaviga, inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasiga va barqaror

rivojlanish uchun 2030 yil kun tartibiga mos keladigan xavfsiz va ishonchli sun'iy intellekt tizimlari bo'yicha global konsensus o'rnatish muhimligi ta'kidlangan. Bu esa mamlakatimizda AI innovatsion texnologiyalarini, shu jumladan AI tomonidan ishlab chiqarilgan bo'shliqlarni tartibga solish bo'yicha siyosiy sadoqatni ko'rsatadi. (2) Bu masalaning qay darajada dolzarbligini bugun kunda bank sohasi misolida ham ko'rish mumkin. Ma'lumki, O'zbekistonda banklari mijozlarga masofadan turib xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirilmoqda, shu jumladan onlayn identifikatsiya jarayonlarini joriy qilmoqda. Bu jarayonda foydalanuvchi kamerani yoqib, yuzini ko'rsatishi va liveness detection — ya'ni jonli ekanligini tasdiqlash tizimi orqali shaxsini isbotlashi talab qilinadi. Biroq, deepfake texnologiyasi bu tizimni aldash imkoniyatini yaratadi: sun'iy intellekt yordamida boshqa odamning yuzini jonli ko'rsatish mumkin bo'ladi. Natijada soxta hisoblar ochilishi, kabi noqonuniy mexanizmlar kuchayishi va shaxsiy ma'lumotlar himoyasining buzilishi xavfi yuzaga keladi.

Deepfake yaratish jarayoni esa oddiy kompyuterlarda murakkab va ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shu bois, odatda yuqori quvvatli kompyuterlar yoki bulutli hisoblash resurslari ishlatiladi. Bu nafaqat videoni tezroq ishlab chiqishga yordam beradi, balki uning sifatini ham oshiradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, tayyor video ko'pincha mutaxassisning biroz qo'shimcha ishlov berishi bilan yanada tabiiy va ishonchli ko'rinadi. Bugungi kunda esa, bulutli xizmatlar yordamida foydalanuvchilar allaqachon tayyor natijalarni tez va qulay tarzda olishlari mumkin, bu esa texnologiyani har kim uchun yanada yengil va foydalanishga qulay qiladi. Deepfake texnologiyasi tobora rivojlanar ekan, uni aniqlash ham tobora murakkablashmoqda.

2018-yilda AQShdagi tadqiqotchilar shuni aniqladiki, dastlab yaratilgan deepfake videolarda odamlar odatdagidek ko'zlarini qimirlatmaydi. Bu tabiiy hol edi chunki algoritmlar ko'plab tayyorlangan suratlarni tahlil qilgan, lekin ularning aksariyatida ko'zlar ochiq bo'lgan, shuning uchun qimirlayotgan ko'zlarni o'rganishga imkon bo'lmagan. Dastlab, bu kamchilikni aniqlash oson bo'lib, tadqiqotchilar uni "aniqlashning oltin yo'li" deb hisoblashgan. Ammo bu xabar e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, ko'zlarini tabiiy tarzda qimirlatadigan deepfake'lar paydo bo'ldi. Bu soha qanday tez rivojlanayotganini ko'rsatadi: texnologiyadagi har qanday zaiflik tezda bartaraf etiladi va sun'iy intellekt doimo o'zi bilan yangilik olib keladi. Past sifatli deepfake'larni aniqlash nisbatan osonroq. Masalan, lablar nutq bilan mos kelmasligi, teri rangi notekisligi yoki yuz

joylashuvdagi qirrada silkinishlar sezilishi mumkin. Eng kichik detallarga, masalan, soch tolalari yoki jingalak qirralarga yetib borish esa juda murakkab. Hozirda AI soxta videolarni aniqlashga yordam beruvchi tizimlarni yaratmoqda, lekin ko'pchilik mavjud aniqlash usullari faqat mashhurlar tasvirida yaxshi ishlaydi. Shuningdek, boshqa yondashuvlar xam mavjud bo'lib, ular ommaviy axborot vositalarida isbotlanadigan ma'lumotlarni saqlashga qaratilgan. Masalan, blockchain texnologiyasi yordamida video, rasm va audio kontentni o'zgarimas, ishonchli tarzda saqlash mumkin, shunda uning kelib chiqishi va har qanday manipulyatsiyalar har doim tekshirilishi mumkin. Hukumatlar, universitetlar va texnologiya kompaniyalari bu muammoni jiddiy qabul qilmoqda. Dunyo bo'ylab tadqiqotchilarni birlashtirgan Deepfake Detection Challenge boshlanib, Microsoft, Facebook va Amazon kompaniyalari uni qo'llab-quvvatladi. Musobaqa ishtirokchilari eng mukammal aniqlash algoritmini yaratish uchun raqobatlashmoqda. Bu nafaqat texnologiya sohasidagi yangiliklarni tezlashtiradi, balki foydalanuvchilarni chalg'ituvchi sun'iy kontentni aniqlashga yordam beradi. Hozirgi kunda xorijda deepfake va sun'iy yaratilgan kontentni nazorat qilish va aniqlash borasida bir nechta yondashuvlar mavjud. Jumladan, AQSh 2023-yilda "Deepfake Accountability Act" deb nomlangan qonun taklif qildi. Ushbu qonunga ko'ra, har qanday sun'iy yaratilgan video yoki audio maxsus belgi bilan — ya'ni, so'zsiz "watermark" yoki boshqa raqamli belgi orqali — ko'rsatilishi kerak. Agar bunday belgi bo'lmasa, uni tarqatgan shaxs javobgarlikka tortiladi. Maqsad — tomoshabinni aldamaslik va manipulyativ kontentni nazorat qilish. Xitoy esa 2022-yilda "Synthetic Media Regulation"ni qabul qildi. Bu qonunga binoan barcha sun'iy yaratilgan kontentlar majburiy ravishda watermark bilan ta'minlanishi shart, va uni yo'q qilish yoki o'zgartirish jinoyat hisoblanadi.

Bu borada yechimlar ko'p qirrali bo'lishi kerak. Avvalo texnik choralar haqida gapirganda, sun'iy intellekt detektorlariga yangi funksiyalar qo'shishni ishlab chiqish va ularni doimiy ravishda yangilab borish zarur. Chunki algoritmlar rivojlangani sayin ularni aniqlash usullari ham murakkablashadi. Mahalliyashtirish masalasi ham o'ta muhim, chunki global kompaniyalar yaratgan detektorlar har doim ham o'zbek tilidagi yoki mintaqaviy xususiyatlarga ega kontentni to'g'ri aniqlay olmaydi. Shu bois, O'zbekistonda ilmiy-tadqiqot markazlari asosida milliy AI detektorlarini ishlab chiqish ko'zda tutiladi. Undan tashqari, har bir davlatning o'z raqamli infratuzilmasi bor, unda fuqarolarning yuz ma'lumotlari saqlanadi. Agar shu platformaga deepfake aniqlash qatlami qo'shilsa,

fotosurat yoki videolar haqiqiylikini tekshirish mumkin bo‘ladi. One-ID allaqachon fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlarini saqlaydigan markaziy tizim hisoblanadi, shu sababli unga qo‘shimcha xavfsizlik qatlami sifatida deepfake detektori integratsiya qilinishi mumkin. Texnologiyalar rivojlangani sari identifikatsiya xatolarini kamaytirish va passport soxtalashtirishni oldini olish uchun pasport uchun 3 ta barmoqdan 5ta barmoq biometrik identifikatsiyasiga ham o‘tilgani shundan.

Jarayon oddiy ishlaydi: fuqaro onlayn xizmatdan foydalanganda yoki bankda masofadan hisob ochishda yuzini kameraga ko‘rsatadi. Tasvir birinchi bosqichda oddiy tekshiruvdan o‘tadi — masalan, odam haqiqatan ham kamera oldida ekanini aniqlash (liveness detection). Keyin esa chuqurroq tahlil qiluvchi sun‘iy intellekt modeli ishga tushadi va video yoki foto soxta (deepfake) emasligini tekshiradi. Agar natija shubhali bo‘lsa, tizim avtomatik ravishda qo‘shimcha tekshiruv talab qiladi. Bunday yechimning afzalligi shundaki, barcha jarayonlar mamlakat ichida, milliy serverlarda amalga oshadi. Bu ma’lumotlarni chet elga yubormaslik, maxfiylikni saqlash va tizimni o‘z sharoitimizga moslashtirish imkonini beradi. Masalan, detektor o‘zbek yuz tuzilishi, nutq ohangi yoki yorug‘lik sharoitlariga moslashgan holda o‘qitilishi mumkin. One-ID infratuzilmasiga deepfake aniqlash qatlamini qo‘shish taklifi mavjud tizimning imkoniyatlarini kengaytirish va identifikatsiya jarayonlarining ishonchliligini oshirishga qaratilgan. One-ID hozirda biometrik va boshqa autentifikatsiya mexanizmlarini ishlatadi, ya’ni foydalanuvchilarning yuz tasvirlari va boshqa identifikatsiya elementlari markaziy ma’lumotlar bazasida saqlanadi; bu esa deepfake aniqlashni joylashtirish uchun qulay asos yaratadi. Taklif shundan iboratki, mavjud detektorlar bilan parallel ishlaydigan, ammo deepfake’lar uchun optimallashtirilgan alohida modul ishlab chiqilsa; bu modul multimodal tahlil (video va audio) imkoniyatlariga ega bo‘lib, One-ID’ning autentifikatsiya oqimiga real-vaqt yoki yaqin-real-vaqt rejimida integratsiyalanganidan keyin qaror qabul qilish bosqichida qo‘shimcha xatoliklarni kamaytiradi. Texnik jihatdan bunday modulning asosiy vazifasi — foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan video yoki audio materialni birinchi navbatda liveness testidan o‘tkazish, so‘nggi natijani deepfake aniqlash modeliga yuborish va probabilistik ishonchlilik bahosini qaytarish bo‘ladi. Ushbu jarayon One-ID’ning autentifikatsiya protokoli ichida qo‘shimcha tekshiruv sifatida ishlaydi: agar modul soxtalikka oid yuqori ehtimolni aniqlasa, tizim avtomatik ravishda qo‘shimcha autentifikatsiya choralarini talab qiladi yoki amalni bloklaydi. Shu tarzda deepfake

detection faqat signal beruvchi komponentga aylanmaydi, balki qaror qabul qilish zanjiriga kiritilgan ishonch ballari va protokollar yordamida operatsion xatti-harakatlarni boshqaradi. Platformalarga ham mas'uliyat yuklanishi kerak, ya'ni ular foydalanuvchilar yuklagan kontentni filtrlash, soxta media aniqlangan taqdirda tezkorlik bilan o'chirish majburiyatini olishi lozim. Sud-huquq tizimida esa media ekspertiza markazlari tashkil etilib, dalillarni texnik jihatdan chuqur tekshirish imkoniyatlari yaratilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, deepfake texnologiyasini imkoniyat sifatida qabul qilish bilan birga, uning xavflarini asoslangan yondashuv orqali kamaytirish maqsadga muvofiq. Buning uchun texnik yechimlarni huquqiy tartibga solish, xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish, shuningdek, axborot madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning raqamli transformatsiyasi jarayonida milliy deepfake detektorlari yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etish mamlakatimiz axborot xavfsizligi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Exploring Deepfakes By Bryan Lyon And Matt Tora
2. Deepfakes: The Threat to Data Authenticity and Public Trust in the Age of AI-Driven Manipulation of Visual and Audio Content
3. FAIK: A Practical Guide to Living in a World of Deepfakes, Disinformation, and AI-Generated Deceptions
4. Exploring Deepfakes: Deploy powerful AI techniques for face replacement and more with this comprehensive guide---Lyon, Bryan (Author)
5. Komron Tursunmurodov," Deepfake dilemmasi: jamiyatni tartibga solish orqali himoya qilish", O'zbekiston yuridik blogi, 09.07.2024.
6. DeepFakes | Creation, Detection, and Impact by Loveleen Gau.